

**BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIDA MANTIQUIY
TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY
TUSHUNCHALARI**

KHursanova Zilola Mirzaxolmatova

Teacher, Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Abstract: Bolalarda ta’lim muammolarini hal qilish jarayonida mantiqiy tafakkurning tahlil, sintez, taqqoslash, abstraksiya, umumlashtirish va tasniflash kabi operatsiyalari haqida ma’lumotlar be’rib o‘tilgan.

Keywords: taxlil, sintez, abstraksiya, umumlashtirish, taqqoslash, pozitsiya, tafakkur, mantiq

Boshlang‘ich maktabda muloqot davomida bolalar ongli tanqidiy tafakkurni rivojlantiradilar. Buning sababi, sinfdagi muammolarni hal qilish yo‘llarini muhokama qilish, turli xil yechimlarni ko‘rib chiqish, o‘qituvchi doimiy ravishda o‘quvchilarni o‘z hukmini to‘g‘riligini asoslashga, so‘zlab berishga, isbotlashga undashidir. Kichik yoshdagi o‘quvchi muntazam ravishda fikr yuritish, turli mulohazalarni solishtirish va xulosalar chiqarish kerak bo‘lganda tizimga kiradi.

Bolalarda ta’lim muammolarini hal qilish jarayonida mantiqiy tafakkurning tahlil, sintez, taqqoslash, abstraksiya, umumlashtirish va tasniflash kabi operatsiyalari shakllanadi.

Tahlil - bu predmet yoki hodisani fikran uning tarkibiy qismlariga parchalash, undagi alohida bo‘lim, belgi va xossalarni ajratib ko‘rsatish. **Tahlil** aqliy harakat sifatida yaxlitni qismlarga parchalash, umumiy va xususiyni **solishtirish** yo‘li bilan predmet va hodisalardagi muhim va nomohiyatni ajratishni o‘z ichiga oladi.

Sintez - bu alohida elementlar, qismlar va xossalarning fikran bir yaxlitlikga birlashtirishdir. Tahlil va sintez bir-biri bilan uzviy bog‘langan, bilish jarayonida bir-biri bilan yonma-yon keladi. Bu eng muhim aqliy operatsiyalardir.

Taqqoslash – predmetlar va hodisalarni ular orasidagi o‘xshashlik va farqlarni topish uchun solishtirishdir.

Abstraksiya umumlashtirishning asosidir.

Abstraksiya - bu predmetlar yoki hodisalarning muhim belgi va xossalarini fikran ajratib, bir vaqtning o‘zida nomohiyatli belgilar va xossalardan ayro holatda ko‘rsatish.

Umumlashtirish - bu predmet va hodisalarni abstraksiya jarayonida ajratilgan umumiy va muhim belgilarga ko‘ra guruhlariga fikran birlashtirish.

Tahlilni o‘zlashtirish bolaning narsa va hodisalardagi turli xossa va belgilarni ajrata olish qobiliyatidan boshlanadi. Ma’lumki, har qanday mavzuga turli nuqtai nazardan qarash mumkin. Bunga qarab, predmetning u yoki bu xususiyat, xossasi birinchi o‘ringa chiqadi. Xossalarni farqlash qobiliyati kichik yoshdagi o‘quvchilarga katta qiyinchilik bilan beriladi. Va bu tushunarli, chunki bolaning konkret tafakkuri predmetni belgi va xossalarini abstraksiyalash kabi murakkab ishlarni bajarishi kerak. Odatda, predmetning cheksiz ko‘p xossalaridan birinchi sinf o‘quvchilari faqat ikkita yoki uchtasini ajratib ko‘rsatishlari mumkin. Bolalar rivojlanib, dunyoqarashi kengayib, voqelikning turli tomonlari bilan tanishib borgani sari bu qobiliyat, albatta, yaxshilanadi. Biroq, bu kichik yoshdagi o‘quvchilarni predmet va hodisalarda ularning turli tomonlarini ko‘rishga, ko‘plab xossalarini ajratib olishga o‘rgatish zarurligini istisno qilmaydi.

Turli predmetlarni (hodisalarni) taqqoslash orqali xossalarni ajratib ko‘rsatish usulini o‘zlashtirish bilan bir qatorda, tahlil, sintez, taqqoslash va umumlashtirish kabi operatsiyalarni qo‘llash orqali umumiy va farqlovchi (xususiy), muhim va nomohiyatli bo‘lgan xossalarni tushunchasini kiritish kerak.

Umumiy va muhimni ajrata olmaslik o'quv jarayoniga jiddiy to'sqinlik qilishi mumkin. Bunday holda, odatiy material: allaqachon ma'lum bo'lgan sinf bo'yicha matematik masalani umumlashtirish, bir ildizli so'zlardagi ildizni ajratib ko'rsatish, matnni qisqacha (faqat asosiyini ajratib ko'rsatish) qayta hikoya qilish, uni qismlarga bo'lish, parcha uchun sarlavha tanlash, va boshqalar. Muhim narsalarni ajratib ko'rsatish ko'nikmasi boshqa ko'nikmani shakllantirishga yordam beradi – nomohiyatli tafsilotlardan chalg'ishni. Bu harakat kichik o'quvchilarga muhimni ajratishdan kam bo'lmagan qiyinchilik bilan beriladi.

Ta'lim jarayonida topshiriqlar yanada murakkablashadi: bir nechta predmetlarning o'ziga xos va umumiy xossalarini ajratib ko'rsatish natijasida bolalar ularni guruhlariga bo'lishga harakat qiladilar. Bu yerda tasniflash kabi aqliy operatsiya zarur. Boshlang'ich maktabda tasniflash zarurati ko'p darslarda, yangi tushunchani kiritishda ham, mustahkamlash bosqichida ham qo'llaniladi.

Tasniflash jarayonida bolalar taklif qilingan vaziyatni **tahlil qiladilar**, **tahlil va sintez** operatsiyalari yordamida undagi eng muhim tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatadilar va sinfga kiritilgan har bir predmetlar guruhi uchun **umumlashtiradilar**. Buning natijasida predmetlar muhim xossalariga ko'ra tasniflanadi.

Yuqoridagi faktlardan ko'rinib turibdiki, mantiqiy tafakkurning barcha operatsiyalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq va ularning to'liq shakllanishi faqat uzviy bog'langan holda mumkin. Ularning o'zaro bog'liq tarzda rivojlanishigina butun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. Mantiqiy tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va tasniflash usullari 1-sinfda o'qiyotgan o'quvchilar uchun zarurdir, ularni o'zlashtirmasdan turib o'quv materialini to'liq o'zlashtirib bo'lmaydi.

Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, aynan boshlang'ich maktab yoshida bolalarga aqliy faoliyatning asosiy usullarini o'rgatish uchun maqsadli ishlarni

amalga oshirish kerak. Bunda turli xil psixologik va pedagogik mashqlar yordam beradi.

Yuqoridagi faktlardan ko‘rinib turibdiki, mantiqiy fikrlashning barcha operatsiyalari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq va ularning to‘liq shakllanishi faqat kompleksda mumkin. Faqat ularning o‘zaro bog‘liq rivojlanishi umuman mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Mantiqiy tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish va tasniflash usullari 1-sinf o‘quvchilari uchun zarurdir, ularni o‘zlashtirmasdan o‘quv materialini to‘liq o‘zlashtirish bo‘lmaydi.

Ushbu ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich maktab yoshida bolalarga aqliy faoliyatning asosiy usullarini o‘rgatish bo‘yicha maqsadli ishlarni bajarish kerak. Bunda turli xil psixologik va pedagogik mashqlar yordam berishi mumkin.

Zamonaviy ta’lim tizimi turli xil ilmiy va uslubiy tushunchalar, ta’lim muassasalarining turlari, dasturlari va o‘qitish usullari bilan ajralib turadi. Ammo bularning barchasi talaba o‘quv materialini o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan ma’lum bir potensialga ega bo‘lishi kerak bo‘lgan umumiy pozitsiyani o‘zgartirmaydi.

Maktab yoshi-bu fan, san’at, axloq, huquq va ijtimoiy ongning boshqa rivojlangan shakllarini o‘z ichiga olgan nisbatan katta miqdordagi o‘quv materialini o‘zlashtirish kerak bo‘lgan ta’lim yoshi. Maktabning asosiy tarbiyaviy vazifasi bilimlarni faol, ongli, doimiy va tizimli o‘zlashtirishni ta’minlashdir.

Ushbu muammoni hal qilish muvaffaqiyatini qanday omillar belgilaydi? Albatta, o‘quv fanlari o‘quv dasturlarida keltirilgan o‘quv faoliyatining mazmuni va tashkil yetilishi va ularni o‘qitish metodikasi uning samaradorligi bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin yemas. Tahlil, albatta, ushbu faoliyat mavzusini o‘z ichiga olishi kerak - unga xos bo‘lgan barcha individual psixologik xususiyatlarga yega talaba. Aytishimiz mumkinki, o‘quv jarayoni ikkinchisi vositachiligida.

O'qitishning progressiv usullaridan foydalanish va o'quv fanlarining ilmiy asoslangan mazmuni o'quvchilarning o'quv faoliyatida namoyon bo'ladigan individual farqlarini tekislashni anglatmaydi. O'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlari va muvaffaqiyatini aniqlaydigan yangi muhim psixologik xususiyatlaridan biri bu ularning aqliy rivojlanishidir. Shuning uchun hozirgi vaqtda maktab o'z vazifasini nafaqat fan asoslarini o'qitishda, balki o'quvchilarning aqliy rivojlanishida ham ko'radi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna, (2023/02) «Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari» FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI NASHR: 02 94-98
2. Xursanova, Z. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(14), 84-87.
3. Gafurova, M. A., & Xursanova, Z. M. (2023). ON MODERN APPROACHES TO MATHEMATICAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(4).
4. Xursanova, Z. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARIDA MATEMATIKA O 'QITISH JARAYONIDA MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(8), 18-21.
5. Mirzaxolmatova, X. Z. (2023). Logic and Scientists Today Opinion. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(4), 71-73.

6. Mirzaxolmatovna, X. Z. (2023). Strategies for Organizing the Activities of Intellectually Advanced Students in Logical Thinking. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(6), 56-58.
7. Xursanova, Z., & Kasimova, N. (2023). DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN CHILDREN IN CHINESE COUNTRIES. *Modern Science and Research*, 2(5), 875-879.
8. Mirzaxolmatovna, X. Z. (2023). Strategies for Organizing the Activities of Intellectually Advanced Students in Logical Thinking. *World of Science: Journal on Modern Research Methodologies*, 2(6), 56-58.
9. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
10. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 208-212.
11. Adkhamjanovna, K. M., Mirzaxolmatovna, K. Z., & Raxmonberdiyevna, T. S. kizi, M. MB.(2022). Increasing Interest in the Lesson through Extracurricular Activities. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 256-261.

